

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

CONCEPTUALIZATION OF TRAINING PROFESSIONAL FOR INCLUSIVE EDUCATION

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2018

Carmenza Montañez Torres
Universidad de Boyacá, Colombia.
carmenzamt@uniboyaca.edu.co

Martha Isabel Suárez Zarabanda
Universidad de Boyacá, Colombia.
misz38@uniboyaca.edu.co

Resumen

Este presente artículo define el ámbito y aspectos relevantes sobre las competencias laborales a través de la presentación de una propuesta pedagógica que enmarca e incorpora innovación en la calidad educativa. Asimismo, se busca revisar las necesidades formativas de los docentes que se enfrentan a la diversidad de estudiantes en el aula, por ello se consolida referentes teóricos relacionados con la integración escolar, la educación inclusiva, los sistemas educativos inclusivos y las necesidades de formación del docente inclusivo para así determinar aquellas competencias docentes necesarias para transformar la educación en un proceso incluyente.

Palabras clave: Competencias laborales, aprendizaje, habilidades, aula invertida, inclusión, formación, aula invertida.

El abstract

This article defines the scope and relevant aspects of labor competencies through the presentation of a pedagogical proposal that frames and incorporates innovation in educational quality. It also seeks to review the training needs of teachers who face the diversity of students in the classroom, which is why theoretical references related to school integration, inclusive education, inclusive education systems and teacher training needs are consolidated. inclusive to determine those teaching competencies needed to transform education into an inclusive process.

Keywords: Labor competences, learning, skills, inverted classroom, inclusion, training, classroom inverted.

Introducción

Las habilidades y destrezas profesionales pedagógicas despiertan un gran interés en muchos países e Instituciones de Educación Superior (IES), debido a la eficiencia y efectividad al evaluar la calidad educativa, puesto que permite tener un control de los resultados y eficacia en las metodologías y didácticas que tienen las IES previstos para el cumplimiento de sus metas y proyectos.

Uno de los factores a tener en cuenta en el presente escrito es la descripción de la formación basada en competencias, puesto que se tiene en cuenta la noción, las categorías, las características, clasificación, vinculación, ejemplos y diferencias, con el propósito de incorporar este aspecto en las organizaciones académicas y demás instituciones que requieran generar impactos a través de los resultados esperados.

De la misma manera, la educación inclusiva y todo su referente teórico ha logrado dar un visión diferente a los procesos de enseñanza y aprendizaje que se imparten en el aula,

permitiendo una educación para todos, y logrando la participación de quienes presentan necesidades educativas diferentes que parten desde atención en el proceso de aprendizaje, apoyo en capacidades diferentes, respeto y apoyo al pensamiento diverso en diferentes temas y situaciones, por ello es importante reconocer las necesidades que pre-

sentan los diferentes actores de este proceso y se da inicio por reconocer las necesidades de formación que presentan los docentes en la educación inclusiva.

Los autores que se consultarán están enfocados hacia la formación basada en competencias, la certificación de las mismas y lo referente al modelo del aula invertida, puesto que es una estrategia benéfica para el desarrollo de habilidades y destrezas con el fin de adquirir competencias y complementados con la definición del concepto de integración, apoyado con un referente teórico de educación inclusiva para reconocer las características de los sistemas educativos inclusivos y finalmente proponer una estrategia que permita impactar las necesidades de formación docente inclusiva.

Evolución y concepto de competencia

El concepto de competencia se asume desde su evolución histórica en varios ámbitos del conocimiento que abarcan desde los griegos hasta el presente pasando por los aportes de diferentes disciplinas y autores en diferentes tendencias dentro de las cuales se destacan por su pertinencia con el enfoque complejo algunas de ellas así:

Los griegos particularmente Platón y Aristóteles con sus aportes de las ideas de ser y equilibrio cambiante. Desde el escenario de la Lingüística se destacan los aportes de Noam Chomsky y su concepto de competencia lingüística en el marco de las reflexiones de apropiación de los lenguajes por él asumidas. Desde la Sociología y la filosofía contemporánea se encuentran los aportes de Wittgenstein con su teoría de los juegos del lenguaje en un determinado contexto social, así como los aportes de Habermas y sus nociones de competencia comunicativa y competencia interactiva; o Eliseo Varón y su noción de competencia ideológica. Castells y sus aportes de sociedad en red

(Tobón 2005: 98). Desde la psicología cognitiva se resaltan los aportes de Gardner sobre las inteligencias múltiples (Guzmán, Castro 2005: 179) o los trabajos de Perkins sobre la enseñanza para la comprensión, por supuesto asumiendo como orientadores los postulados de Dewey, Vigotsky sobre sus estructuras pedagógicas o como en el caso de Piaget con su desarrollo moral en el niño y su capacidad de juzgamiento teniendo en cuenta su intención y la de los demás. (Villegas 1998: 3).

Se deben considerar así mismo los aportes que desde la psicología laboral y organizacional se concretan en las posturas de Mc Clelland entre otros confluyendo y dando forma al concepto de competencias laborales.

Desde el campo de su etimología y significados lingüísticos se recoge lo asumido por Tobón sobre este tópico así: los verbos *competer* y *competit* provienen del verbo latino *competeré*, que significa “ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir” A partir del siglo XV *competer* adquiere el significado de: “pertenecer a” “incumbir”, que da lugar al sustantivo *competencia* y al adjetivo *competente*, que indica aquello “apto o adecuado”. A partir del mismo siglo, se usa también como “pugnar con”, “rivalizar con”, “contender”, lo cual da origen a los sustantivos *competición*, *competencia*, *competidor*, *competitividad* y al adjetivo *competitivo*. Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en un empleo. Es algo más que el conocimiento técnico, hace referencia al saber y al saber hacer. También se definen como la Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; éstas son necesarias, pero no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo.

¿Cómo iniciar un proceso de aprendizaje basado en competencias?

Para iniciar un proceso basado en competencias en una organización es importante destacar algunos aspectos y responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo iniciar un proceso basado en competencias? y ¿Cuál es la finalidad de trabajar bajo el modelo de competencias?; para iniciar dicho proceso es importante destacar que el director de la IES y docentes, deben estar capacitados para incorporar este aspecto con el fin de sensibilizar este proceso. Para responder la primera pregunta dichos directivos tienen claro que el ‘Futuro es ya’, esto indica que se tiene todo el interés para iniciar con este proceso, luego se destaca el emprendimiento como uno de los elementos que empuja los proyectos y cambios venideros al realizar este tipo de actividad, también es el esfuerzo y que se hace frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado aprendizaje. Al iniciar este proceso basado en competencias el aprendizaje se desarrolla con sentido, es decir la inferencia y el aprender ha sido inferido por el trabajo en equipo.

El romper obstáculos en un ambiente laboral conlleva a generar cambios, a realizar actividades de otra manera y a ganarle a la dificultad,

puesto que precisamente las competencias ayudan a vencer obstáculos. Como consecuencia de este proceso es la innovación frente al trabajo y la conciencia de realizarlo de la mejor manera. En el siguiente mapa presenta este desarrollo.

Figura I. Enseñanza, aprendizaje y evaluación basado en competencias

Montañez, Carmenza, Suárez, Martha. 2018. Enseñanza, aprendizaje y evaluación basado en competencias 17 de agosto de 2018. Tomado del documento: Formación basada en competencias. Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. Disponible en: <http://bit.ly/2tIitYI>.

La finalidad de la evaluación basada en competencias tiene que ver con la formación para la sociedad de la información, el aprendizaje y el conocimiento, con el fin de trascender para asegurar el desarrollo sostenible, lo anterior para preparar estudiantes o empleados que resuelvan problemas del contexto. Todos estos elementos deben ser incorporados, aprendidos, manejados para impactar la persona, la familia, la empresa, la sociedad y el entorno, es aquí donde se consolida el resultado de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las competencias, es decir teniendo en cuenta estos aspectos el resultado de una competencia tiene que impactar.

Certificación de las competencias profesionales

No existe un único concepto, tampoco un consenso, sobre la definición de competencia laboral, pero, según (Vargas 2000: 21), si existen elementos comunes en las diferentes definiciones que permiten inferir unas características esenciales de la competencia laboral:

- Está orientada al desempeño en el trabajo, en situaciones definidas.
- Usualmente se contrasta ante un patrón o norma de desempeño esperado.

- Incluye un gran acervo de capacidades personales y sociales, sobre todo las de trabajar en equipo y establecer relaciones.

Stevenson (cdt en Posada 2001: 6), complementa esta posición al sostener que el reto que debe trazarse en la sociedad es formar personas capaces de adquirir y poner en práctica habilidades técnicas comercializables y demostrar un comportamiento ético basado en principios. Además, los estudiantes deben adquirir una visión general del mundo que los ayude a entender la necesidad de una acción “prudente y basada en principios”, y actuar en consecuencia cada vez que sea necesario. El ritmo acelerado que vive el mundo en estos tiempos exige a los sistemas educativos retos de enorme importancia. Al respecto se anota que algunas de las habilidades técnicas básicas que necesitaremos dentro de algunos años aún no existen. De allí, la necesidad de que, los trabajadores requieran cada vez más:

- Excelentes habilidades en materia de relaciones interpersonales y humanas, con el fin de obtener lo mejor de la gente y desempeñarse bien en situaciones de trabajo en equipo.
- Habilidades analíticas fundamentales para manejar la enorme cantidad de información disponible actualmente e interpretarla adecuadamente.
- Poseer espíritu empresarial, independientemente de si se dirige una empresa o se trabaja como empleado para otra persona, a fin de estar en capacidad de buscar nuevas oportunidades empresariales en todo momento.

La formación basada en competencias conlleva a integrar disciplinas, conocimientos, habilidades, prácticas y valores. La integración disciplinar es parte fundamental de la flexibilización curri-

cular, particularmente de los planes de estudio, en aras de formar profesionales más universales, aptos para afrontar las rápidas transformaciones de las competencias y los conocimientos. Una disciplina se define como un cuerpo teórico y técnico que se debe estudiar y dominar para llevarlo a la práctica, que permite adquirir ciertas aptitudes y competencias, lo cual supone un compromiso constante con el aprendizaje, pasar la vida dominando disciplinas.

La integración, un reto educativo

La integración y educación para todos es vista como un derecho fundamental que tiene todo ciudadano de un País, la cual es sustentada a través de la Declaración de los derechos humanos, proclamada por la Asamblea General, derecho definido de la siguiente manera:

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. (Artículo 26)”. (Organización de las Naciones Unidas 2009: 1)

La educación vista como un derecho garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a ella, por esto los países deben propender y garantizar su cumplimiento, a través de políticas gubernamentales y a su vez asegurar los recursos necesarios para hacerlo, este derecho no excluye a algún tipo de ciudadano y es claro a la hora del manifiesto, la educación gratuita en los niveles básicos para así lograr mayor cobertura e inclusión a la misma, por medio de planes de acción definidos para dichos niveles, asimismo tiene en cuenta la instrucción técnica y profesional como medio para generar

una economía basada en capital humano y una educación superior que garantice el desarrollo personal de todos los ciudadanos aportando a una economía nacional y global.

La integración escolar logra que todos los ciudadanos sin importar sus condiciones accedan a la educación y para fortalecer este derecho fundamental es importante reconocer al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. (Biblioteca Virtual en Salud 2013: 1).

La educación se debe tomar como el medio para que una persona tenga una vida plena, pueda decidir, desarrollarse aspirar a superarse y opte por oportunidades que le permitan su progreso personal y social, la educación permite que la persona defina un proyecto de vida logre convivir y de esta manera aportar a la sociedad transformándola y permitiendo su evolución. Esta educación debe partir de un principio integrador, permitiendo que las personas que tengan alguna condición especial puedan acceder a instituciones educativas que impartan una educación general, así como a centros especializados en los cuales logre tratar su condición y fortalecerla y de esta manera lograr su educación integral. Es importante tener en cuenta que la educación incluyente debe partir de la escolaridad, el enfoque que se quiera dar al proceso debe tener en cuenta al estudiante como un ser único quien aprende y desarrolla de manera individual, la inclusión parte de las diferencias en el proceso de aprendizaje y de las capacidades, necesidades y objetivos que tenga cada persona, esto además involucra necesidades especiales y capacidades que deberán ser valoradas, evaluadas y apoyadas, la educación debe orientarse en dos dimensiones la personal y social de esta manera se lograrán objetivos integrales y mayor cobertura a la sociedad y garantizar un vida plena en la cual se desenvuelve.

¿Qué es la educación inclusiva?

Los procesos de formación /educación deben prestar atención a las diferencias que presentan los estudiantes, desde su desarrollo cognitivo, social y otros que en conjunto los hace únicos así como su orientación sexual, su pensamiento religioso o político, y sus objetivos con el proceso, estas variables han exigido que la educación replantee sus objetivos, metodología y calidad, teniendo en cuenta la inclusión y de esta manera dar cobertura a la mayoría de los ciudadanos y apoyen eficientemente a la sociedad y economía y de esta manera lograr que la educación aporte al desarrollo, conocimiento e intereses de cada uno de ellos. Por ello es importante que el Estado genere espacios incluyentes que permitan que todos los jóvenes y adultos tengan la oportunidad de optar por procesos educativos que les aporten y permitan evolucionar con sus diferencias y de esta manera generar capital humano útil a la sociedad; estos espacios deben partir de políticas, logrando una cultura inclusiva y aplicando prácticas metodológicas, de gestión y educativas.

La educación inclusiva permitirá que el derecho a la educación se cumpla bajo estándares de calidad y sin ninguna exclusión, una educación que deberá garantizar que las necesidades educativas de cada estudiante sean atendidas, apoyadas y desarrolladas, según (Munévar 2008:36-57), este tipo de educación, presenta un objetivo principal, excluir cualquier situación de discriminación hacia las personas que puedan presentar alguna capacidad diferente, sea física, social o de pensamiento u orientación, y que al finan puedan ocasionar alguna dificultad a nivel social, la educación inclusiva logrará que se den las mismas oportunidades de estudio, participando activamente con todos los miembros de su aula y comunidad educativa, protegiendo sus derechos pero a su vez haciendo cumplir los deberes definidos, por ello es importante que todo el cuerpo docente se comprometa a implementar esta educación, a través de decisiones democráticas que lo permitan y logren el

aporte de cada docente en este proceso. Con esta definición se percibe que es clara la necesidad de generar espacios inclusivos y para ello es importante definir a nivel institucional objetivos que apoyen a la educación inclusiva y esto se logra con una óptima gestión que vea la importancia de permitir incluir personas sin importar sus necesidades educativas, presentando currículos que logren la una óptima cobertura del proceso de educación, tal como se confirma con la siguiente definición:

“La inclusión significa atender con calidad y equidad a las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. Para lograrlo se necesita contar con estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad. Concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores y unas estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una educación personalizada reflejada en el reconocimiento de estilos de aprendizaje y capacidades entre los estudiantes y, en consonancia, la oferta de diferentes alternativas de acceso al conocimiento y a la evaluación de las competencias, así como el asumir de manera natural, que los estudiantes van a alcanzar diferentes niveles de desarrollo de las mismas”. (Ministerio de Educación Nacional 2010:9).

Esta definición resalta que las necesidades de los estudiantes pueden presentarse a nivel grupal como a nivel personal, y depende de las instituciones educativas y su gestión administrativa, el manejo de la diversidad a través de programas inclusivos, que se basen en procesos de formación acorde con la capacidad y niveles de aprendizaje de cada estudiante, y de esta manera lograr los objetivos educativos propuestos en cada uno de ellos. La inclusión va más allá de su definición y definitivamente la educación debe aportar a cada estudiante acorde con sus necesidades sin tener

en cuenta sus diferencias con el grupo en cuanto a sus orientaciones, la inclusión debe ser transparente y debe tener en cuenta que esas diferencias son naturales en todo grupo social por tanto los currículos las debe abarcar desde su creación.

Es por ello que el concepto de Integración y Educación para todos, se presta para dar cumplimiento a la inclusión en la educación, uno de los cambios más importantes acontecidos en la educación a partir de los años 1960 movimiento hacia la integración en clases normales de alumnos con retraso escolar leve (Gento, González. 2010:45). Este movimiento toma fuerza en Europa y Estados Unidos, y se desarrolla como una respuesta a aquellas personas que exigían un trato especial a través de procesos educativos que lo integraban a las aulas de una institución educativa, propuesta hecha por padres de familia, utilizando una educación igualitaria sin desplazar a espacios especiales a estas personas, y evocando el derecho a la educación e igualdad para todos los ciudadanos.

La educación inclusiva trasciende y requiere de un cambio cultural a nivel de las instituciones educativas y la sociedad, aceptar las diferencias, involucra claramente la temática de valores, formación social y sociedad, por ello el Estado debe generar políticas que permitan la implementación de programas de educación inclusiva y formación en la misma, garantizado buenas prácticas en el tema que podrán ser aplicadas a nivel familiar, en comunidad, instituciones educativas y en todos los ámbitos sociales en los cuales las personas interactúen, difieran y presenten diversidades físicas, comportamentales, sociales y de orientación, por tanto, la educación inclusiva implica reestructurar cultura, políticas y prácticas de las IE (Instituciones de Educación) para garantizar la atención a la diversidad y la participación (Arizabaleta, Ochoa 2016: 44). La diversidad exige al igual que los procesos educativos tengan en cuenta las diferentes maneras que los estudiantes desarrollan para abstraer, y generar conocimiento, por tal motivo, estos procesos incluyentes exigen que

los docentes se formen para lograr los objetivos incluyentes de la educación, es así como se puede lograr comprender el concepto definido por el padre de la inclusión; la inclusión escolar significa, simplemente, que todos los alumnos/nas, incluso aquellos que tienen discapacidades o alguna otra necesidad especial, son escolarizados en aulas ordinarias, con sus compañeros de la misma edad y en escuelas de su comunidad (Porter 2001: 7). Este autor, propone que la diversidad no es sinónimo de aislamiento, por el contrario, la inclusión debe garantizar una integración de aquellas personas diversas a la sociedad sin ningún señalamiento y todo comienza en el ámbito familiar y por supuesto en el escolar, espacio en el cual el niño o joven permanece la mayor parte del tiempo y desarrolla sus capacidades sociales y comportamentales.

De la misma manera, la inclusión busca que todos los estudiantes logren los objetivos cognitivos y aquellos que se generan para el desarrollo integral, sin importar sus características, capacidades diferentes, o posturas frente a algún tema, en la medida que los estudiantes logren óptimos resultados, las instituciones educativas podrán garantizar procesos educativos que aporten a la sociedad con capital humano, la inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes. Aquí, el término “presencia” está relacionado con el lugar dónde son educados los estudiantes y con qué nivel de fiabilidad y puntualidad asisten a las clases (Echeita, Ainscow 2010:5). La inclusión garantizará la interacción social en espacios de la vida cotidiana y aulas en las que participan un sinnúmero de estudiantes con capacidades y necesidades individuales, es así como el tema es sensible para la declaración de políticas que logre sus objetivos en la sociedad.

Sistemas educativos inclusivos

Los sistemas educativos han presentado modificaciones y reformas acordes con la educación

inclusiva, y de acuerdo con lo manifestado en por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1990, en su conferencia mundial en Tailandia, con su programa, Declaración Mundial sobre Educación para todos: Cada persona niño, joven o adulto deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje, (Organización de Estados Iberoamericanos 2000:1), se ha logrado la evolución de este tipo de educación, de manera positiva, inicialmente los sistemas consideraron programas a través de los cuales las personas con capacidades diferentes desarrollaran sus procesos de aprendizaje en sistemas y aulas tradicionales, hoy en días los sistemas han definido programas que permiten la adecuación de las instituciones educativas para lograr de este modo la educación para todos de acuerdo a sus necesidades grupales e individuales, aunque en la actualidad, vale la pena revisar la efectividad de los programas y la capacidad de sus actores para resolverlo, si bien existen objetivos concretos de inclusión, el hecho del manifiesto de generar espacios inclusivos aún son temas de discusiones, discordias y posiciones políticas al respecto y tal como se resume, “La inclusión pone una atención especial en aquellos grupos de alumnos/nas en peligro de ser marginados, excluidos o con riesgo de no alcanzar un rendimiento óptimo. Ello indica la responsabilidad moral de toda AEL (Autoridad Educativa Local) de garantizar que tales grupos que estadísticamente son “de riesgo” sean seguidos con atención y que se tomen, siempre que sea necesario, todas las medidas necesarias para garantizar su asistencia, participación y rendimiento en el sistema educativo”. (Ainscow 2003:13)

Este autor concuerda con otros expertos, que la implementación del concepto obliga a las autoridades educativas a volcar su atención y generar programas que lo logren, la asistencia y participación son dos variables que requieren de parte de los organismos, recursos y estrategias para cum-

plirlo, si lo que se desea es una educación para todos, espacios donde la diversidad conviva y las necesidades de aprendizaje, psicológicas y sociales

se aborden. De acuerdo a este autor, es importante tener en cuenta algunos elementos para el desarrollo de la inclusión:

Figura II. Inclusión Escolar

Montañez, Carmenza, Suárez, Martha. 2018. Enseñanza, aprendizaje y evaluación basado en competencias 17 de agosto de 2018. Basado del documento: Políticas de educación inclusiva en América Latina. Propuestas, realidades y retos de futuro. Disponible en: <http://www.ujaen.es/revista/rei/linked/documentos/documentos/10-8.pdf>

Los sistemas educativos que involucren a la inclusión como uno de sus paradigmas, exigen un proceso formal que debe ser revisado continuamente donde el éxito del sistema educativo recae en un gran porcentaje tanto en los docentes como en los administradores de las instituciones educativas, ya que son quienes hacen posible el cumplimiento de metas educativas, es importante que al interior de un aula tradicional la participación y rendimiento de los alumnos/nas es estimulada por estrategias educativas que los motiva a cumplir con resultados que son vistos y aplicados a corto, mediano y largo plazo, por ello es necesario

que los docentes cuenten con los conocimientos, habilidades y aptitudes para lograrlo y en este punto los administradores y entes de educación entran a participar planeando, desarrollando y apoyando programas de capacitación orientados al manejo de la inclusión en el aula y de esta manera exteriorizarlos a la sociedad, la participación permitirá que aquellos grupos con algún principio de exclusión puedan involucrarse socialmente primero dentro del aula y luego en su comunidad, finalmente la revisión constante de estrategias y su evaluación lograrán que el procesos sean de mayor calidad y así ir construyendo e instituciones

educativas inclusivas donde participen personas que compartan esta filosofía y la apliquen en todos los procesos educativos.

Inclusión y formación de docentes

De acuerdo a lo proclamado como educación inclusiva es necesario reconocer que este concepto opta por un solo sistema educativo, por consiguiente, las instituciones educativas y su comunidad debe contar con una transformación que permita ofrecer educación para todos sin exclusión alguna en el proceso, y esto se logra inicialmente con una planeación curricular flexible atendiendo las necesidades de aprendizaje que se presentan en los niveles de estudio. (Vélez 2013: 45)

La inclusión exige de parte de los actores la aplicación de un modelo metodológico que permita la inclusión dentro del aula, y para ello la base se encuentra en el siguiente aporte:

“actitud frente a la inclusión: demarcada por varias competencias que deben ser desarrolladas en los docentes para lograr el trabajo con alumnos/nas con necesidades educativas especiales(N.E.E.): Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad de aprender y actualizarse permanentemente y capacidad creativa (Tenorio 2011: 259)”.

Con base en lo anterior, cabe resaltar que las competencias que los docentes y gestores de educación deben adquirir frente a la inclusión, exigen de manera determinante una modificación clara en los currículos de la educación docente, ya sea en procesos de formación profesional, como complemento o especialización de su profesión, y que permita educar para la diversidad, es por ello que se hace necesario implementar políticas públicas que apoyen esta iniciativa desde la formación docente ya que será difícil cambiar dichas “actitudes” si los docentes no se forman con esta filosofía.

Posteriormente, la formación en actitud frente a la inclusión, permitirá que los docentes se enfrenten a un grupo donde la diversidad es un denominador social, por tanto, es importante que más allá de crear políticas de inclusión se busque la manera que el Estado fortalezca la formación docente y la prepare para la diversidad y cree conciencia en cada uno de ellos y así fortalecer el proceso educativo y garantizar la calidad educativa en sus resultados. Esta formación debe responder a la diversidad y a las necesidades educativas especiales.

De la misma manera y según (Marchesi, Tedesco, Coll 2012: 12-15), las competencias básicas que debe poseer un docente frente a la educación inclusiva y diversa son: la primera competencias relacionada con la capacidad de enseñar y garantizar que todos sus estudiantes desarrollen las competencias esperadas, adecuar el aula para que sea apta para la diversidad de los estudiantes utilizando metodologías que apoyen grupos diversos, generar un espacio social adecuado que fortalezca el desarrollo emocional y social de los estudiantes bajo un ambiente de convivencia adecuado, apoyarse en el trabajo en grupo y colaborativo con todos los docentes y administradores de la institución educativa.

Estas competencias exigen políticas públicas encaminadas a diseñar programas de formación y actualización que permita a los docentes enfrentarse con la diversidad, apoyarla y solucionar problemas y situaciones debido a esta temática, es importante que la actualización sea constante para lograr así medir su manejo dentro y fuera del aula, de tal manera que con el tiempo se logre evaluar para así medir su efectividad en el desarrollo cognitivo, emocional y social de cada alumno/na.

Sin embargo, la inclusión hace parte de un solo sistema educativo, las competencias de los docentes deben ser manejadas de una forma transparente por ello, es importante resaltar algunas competencias del sociólogo Philippe Perrenoud que ha concentrado su trabajo y estudio sobre educación en varios ejes fundamentales de la misma: la

desigualdad y fracaso escolar que le ha permitido proponer sobre innovación, prácticas pedagógicas entre otros asuntos, con su propuesta de competencias para enseñar, (Perrendoud 2004, 17-64), resaltó:

- a. Organizar y animar situaciones de aprendizaje:
- b. Gestionar la progresión de los aprendizajes:
- c. Implicar a los estudiantes en su aprendizaje y en su trabajo

Como se puede observar las competencias docentes para la diversidad exigen un proceso de formación en aquellas que se han olvidado o no se han fortalecido, así como otras competencias que los prepare para manejar y afrontar situaciones de alumnos/nas diversas dentro y fuera del aula.

Estrategia pedagógica basada en competencias para la educación superior

Teniendo en cuenta la conceptualización hecha en los apartados anteriores se presenta la estrategia 'Aula invertida', puesto que es una práctica significativa en estos momentos para las instituciones de educación superior, la cual apunta hacia la calidad en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Es importante identificar que es el 'Aula invertida', o modelo invertido de aprendizaje, como su nombre lo indica, pretende invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional, donde la cátedra, habitualmente impartida por el profesor, pueda ser atendida en horas extra-clase por el estudiante mediante herramientas multimedia; de manera que las actividades de práctica, usualmente asignadas para el hogar, puedan ser ejecutadas en el aula a través de métodos interactivos de trabajo autónomo y colaborativo, aprendizaje basa-

do en problemas y realización de proyectos, entre otros. (Coufal 2014: 6).

Al desarrollar su propuesta, (Lage, Platt, Treglia 2000: 30-43), se basan en la necesidad de emparejar los diferentes tipos de aprendizaje de los múltiples estudiantes congregados en un grupo y el estilo de enseñanza del profesor. Con dicha premisa, el uso del multimedia es considerado como un instrumento que permite al estudiante elegir el mejor método y espacio para adquirir el conocimiento declarativo a su propio ritmo. (Coufal 2014: 8).

El docente puede realizar las siguientes actividades pedagógicas y de seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes:

- Registrar dudas, preguntas, intereses, colaboración y debates plasmados a través de un escenario virtual para aclarar las clases.
- Tomar nota del tiempo que el estudiante se toma al revisar contenidos, videos o preparar una prueba.
- Gestionar la carga de trabajo en el estudio, hogar y empresa donde labora.
- Analizar las estadísticas de visualizaciones de contenidos, material de apoyo y entrega de actividades de aprendizaje, entre otras.
- Evaluar la interacción de los estudiantes en línea para preparar grupos de trabajo y realizar actividades autónomas y colaborativas.

Esta estrategia es un modelo pedagógico en el que los elementos tradicionales de una cátedra o curso se invierten, la estructura entrega clases pregrabadas en formato de video, archivos o documentos digitales, imágenes, que los estudiantes ven en su hogar antes de realizar clases de carácter práctico.

Los contenidos y recursos digitales usados para el desarrollo de aprendizajes significativos tales como: foros de debates y experiencias acerca

del Aprendizaje invertido han aumentado debido a la disponibilidad de contenidos de los MOOC (Gartner 2013: 4); estos últimos amplían el acceso a la educación superior de calidad a costo muy bajo o en algunos casos nulo. Incluso en educación superior, el modelo comienza a ser muy popular debido a la forma de reorganizar la instrucción uno a uno con los estudiantes, así como manejar de forma más eficiente y enriquecedora el tiempo de clase (Flores, 2015: 1).

Un aspecto a destacar para mejorar la calidad educativa es el siguiente: en el método tradicional el contenido educativo se presenta en el aula y las actividades de práctica se asignan para realizarse en casa. El Aprendizaje invertido da un giro a dicho método, mejorando la experiencia en el aula (Fulton 2014: 3-4) al impartir la Instrucción directa fuera del tiempo de clase –generalmente a través de videos. Esto libera tiempo para realizar actividades de aprendizaje más significativas tales como: discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos, entre otras, y también, para propiciar la colaboración entre los propios estudiantes. (Pearson 2013: 5).

Por consiguiente, esta estrategia permite identificar niveles de aprehensión del aprendizaje, con el fin de mejorar la calidad educativa y en conse-

cuencia optimizar la evaluación e identificando la triada de calidad, la cual es: institución, docentes y estudiantes. De la institución, se desprende el modelo pedagógico para que docentes incorporen a las clases las prácticas académicas a través de diversos recursos educativos con la finalidad de generar en el estudiante la inferencia del conocimiento adquirido y adquirir competencias que aporten al desarrollo de un país.

Articulación conceptual de la formación basada en competencias, la integración de la educación inclusiva y la estrategia propuesta

A través de la siguiente imagen se expone, cómo cada uno de los conceptos de estudio permite impactar los modelos educativos tradicionales que han permeado durante muchos años y que no han permitido el crecimiento del Ser, Saber y Hacer específicamente en las IE. A continuación, se presenta una de las conclusiones del estudio conceptual del presente escrito:

FIGURA III. Articulación de la formación basada en competencias, educación inclusiva y aula invertida

Montañez, Carmenza, Suárez, Martha. 2018. Articulación de la formación basada en competencias, educación inclusiva y aula invertida. 17 de agosto de 2018.

La articulación conceptual de la formación basada en competencias, junto a la integración de la educación inclusiva y la propuesta pedagógica del aula invertida permite conocer las ventajas y fortalezas que tiene cada una de ellas permitiendo identificar la pertinencia e incorporación a las IE, evidenciando la necesidad de modificar las formas de cambiar estructuras, modelos y estrategias para aprender de nuevas y novedosas estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Conclusiones

Para realizar un cambio en las IE es importante iniciar con un autodiagnóstico de la organización, directivos y demás profesionales para definir el plan de acción con el fin de cumplir con las exigencias que requiere el medio educativo.

Los instrumentos de valoración que se tengan previstos para evaluar el desempeño profesional y certificar las competencias deben ser diseñados según los criterios y demás aspectos que permitan enriquecer y mejorar los procesos y procedimientos en las IE.

Es claro que el docente inclusivo debe incidir en la sociedad para orientarla hacia la equidad y la inclusión y esto se logra en la medida que sean formados para ello,

a través de espacios que le permitan adquirir las competencias necesarias para manejar la inclusión de una manera transparente dentro y fuera del aula.

La inclusión es uno de los retos más grandes que tienen los Estados y por ende los entes administradores de la educación en un país, por ello es imprescindible que se destinen los recursos necesarios para crear políticas de inclusión y diversidad abarcando la formación docente y la transformación de las instituciones de educación.

La inclusión y diversidad parte de las diferencias en el desarrollo de aprendizaje hasta las necesidades especiales de educación como la diferencia de opinión, frente a los que debe estar preparado un docente y una institución de educación, generando espacios que permitan la diversidad y el desarrollo positivo de quienes son partícipes en ellos.

Es importante dar una vista profunda a todos los currículos de programas de formación docente, analizar su postura frente a la diversidad y dar un vuelco que permita su adaptación a la inclusión para lograr verdaderos docentes inclusivos.

El aula invertida permite conocer estrategias de enseñanza y aprendizaje que se manejan dentro y fuera del aula, con el fin de incorporarlas en escenarios de aprendizaje inclusivos

y donde la capacitación docente para la adquisición de estos nuevos conocimientos son uno de los requisitos esenciales en la calidad educativa.

Bibliografía

- AINSCOW, MEL (2005). “Convención sobre los derechos del Niño- Desarrollo de sistemas educativos inclusivos”. Artículo en línea disponible en http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6565/mel_ainscow.pdf [consultado el 14 de agosto de 2018].
- ARIZABALETA, LUCÍA, OCHOA, ANDRÉS (2016). “Hacia una educación superior inclusiva en Colombia”. Artículo en línea disponible en <http://www.scielo.org.co/pdf/pys/n45/n45a05.pdf> [consultado el 14 de agosto de 2018].
- BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD (2013). “Convención sobre los derechos del Niño”. Artículo en línea disponible en <http://legislacion.bvsalud.org/php/level.php?lang=es&component=37&item=9> [consultado el 17 de agosto de 2018].
- COUFAL, KEELY (2014). “Flipped learning instructional model: perceptions of video delivery to support engagement in eighth grade math. (Tesis doctoral)”. Artículo en línea disponible en <https://slideplayer.com/slide/5750474/>.
- ECHEITA, GERARDO, AINSCOW MEL (2010). “La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente”. Artículo en línea disponible en https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENCIAS,/Educacion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf consultado el 17 de agosto de 2018].
- FLORES, ROBERTO (2015). “Aula invertida para un aprendizaje invertido”. Artículo en línea disponible en <https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Aula-invertida-para-un-aprendizaje>.
- FULTON, KATHLEEN P. (2014). “Time for Learning: Top 10 Reasons Why Flipping the Classroom Can Change Education”. Artículo en línea disponible en <https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Aula-invertida-para-un-aprendizaje>. consultado el 17 de agosto de 2018].
- GARTNER (2013). “Hype Cycle for Education, 2013. En Gartner Inc”. Artículo en línea disponible en <https://www.gartner.com/doc/2559615>. consultado el 17 de agosto de 2018].
- GENTO, SAMUEL, GONZÁLZ RAÚL (2010). “Integración educativa e inclusión de calidad en el tratamiento educativo de la diversidad”. Artículo en línea disponible en http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:editorial-EstudiosdeLauned-0133088AEU01Lo1/documento_0133088EU01Lo1.pdf consultado el 17 de agosto de 2018].
- GUZMÁN, BELKYS, CASTRO, SANTIAGO (2005). “Las Inteligencias Múltiples en el aula de clase”. Artículo en línea disponible en <http://www.redalyc.org/pdf/3761/376140372009.pdf> [consultado el 17 de agosto de 2018].

- MARCHESI, ÁLVARO, REDESCO, JUAN, COLL CÉSAR (2012). “Calidad, equidad y reformas en la enseñanza” Artículo en línea disponible en <https://www.slideshare.net/alejandra-saenz2/marches-tedesco-coll-14> [consultado el 12 de agosto de 2018].
- LAGE, MAUREEN, PLATT, GLENN (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment The Journal of Economic Education, Michael Watts, Section Editor. 2000.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2010). “Educación inclusiva con calidad Construyendo capacidad institucional para la atención a la diversidad. Guía” Artículo en línea disponible en <https://www.mecd.gov.es/dms-static/31ca0eod-763a-433a-b92e-od1829d5afd2/2010-bp-11-colombia-ff2-pdf.pdf> [consultado el 17 de agosto de 2018].
- MUNÉVAR, DORA (2008). “Articulaciones educativas para la inclusión de la diversidad”. Artículo en línea disponible en <http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/5275> [consultado el 17 de agosto de 2018].
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (2000). “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Artículo en línea disponible en <https://www.oei.es/historico/efa2000jomtien.htm> [consultado el 3 de agosto de 2018].
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2009). “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Artículo en línea disponible en <https://dudh.es/26/> [consultado el 3 de agosto de 2018].
- PAYÁ, ANDRÉS (2010). “Políticas de educación inclusiva en América Latina. Propuestas, realidades y retos de futuro”. Artículo en línea disponible en <http://www.ujaen.es/revista/rei/linked/documentos/documentos/10-8.pdf> [consultado el 3 de agosto de 2018].
- PEARSON PARTNERS ON FLIPPED LEARNING (2013). “Flipped Learning: Implementation Strategies for High Impact, Educator Case Studies 2015”. Artículo en línea disponible en https://www.pearsonmylabandmastering.com/global/results/files/Flipped_Learning_WP_FINAL_Dec2015.pdf?v1531234669 [consultado el 3 de agosto de 2018].
- PERRENOUD, PHILIPPR (2004). “Diez nuevas competencias para enseñar”. Artículo en línea disponible en <https://www.uv.mx/dgdaie/files/2013/09/Philippe-Perrenoud-Diez-nuevas-competencias-para-ensenar.pdf> [consultado el 17 de agosto de 2018].
- PORTER, GORDON (2001). “Elements crítics per a escoles inclusive. Creant l’escola inclusiva: una perspectiva canadenca basada en 15 anys d’experiencia. Suports”. Artículo en línea disponible en <https://www.raco.cat/index.php/Suports/article/view/102019> [consultado el 4 de agosto de 2018].

- POSADA, RODOLFO (2001). “Formación superior basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante”. Artículo en línea disponible en https://www.ugr.es/~ugr_unt/Material%20M%F3du-lo%205/competencias_univ.pdf [consultado el 17 de agosto de 2018].
- TOBÓN, SERGIO (2005). “Formación basada en competencias”. Artículo en línea disponible en <https://www.uv.mx/psicologia/files/2015/07/Tobon-S.-Formacion-basada-en-competencias.pdf> [consultado el 17 de agosto de 2018].
- TENORIO, SOLANGE (2011). “Formación inicial docente y necesidades educativas especiales”. Artículo en línea disponible en <https://scielo.conicyt.cl/pdf/estped/v37n2/art15.pdf> [consultado el 04 de agosto de 2018].
- VARGAS, FERNANDO (2000). “De las virtudes laborales a las competencias claves: un nuevo concepto para antiguas demandas”. En: CINTERFOR-OIT. Competencias laborales en la formación profesional”. Artículo en línea disponible en https://www.oei.es/historico/etp/virtudes_laborales_competencias_clave_vargas.pdf. [consultado el 1 de agosto de 2018].
- VÉLEZ, LIBIA (2013). “La educación inclusiva en los programas de formación inicial de docentes”. Artículo en línea disponible en <http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/93/TE-16658.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [consultado el 5 de agosto de 2018].
- VILLEGAS, CRISTINA (1998). “Influencia de Piaget en el estudio del desarrollo moral”. Artículo en línea disponible en <http://www.redalyc.org/html/805/80530202/index.html> [consultado el 5 de agosto de 2018].